

ПОЭТИЧЕСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ Ф. ТЮТЧЕВА СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7831222>

Ахмедова Нафиса Хамро кизи
*магистрант 2 курса Ургенчского
государственного университета.*

ВВЕДЕНИЕ

В современных исследованиях весьма актуальной является тенденция, направленная на изучение лингвистических факторов не изолированно, а в тесном контакте и взаимосвязи с различными отраслями знаний (логикой, философией, психологией) и на фоне целого комплекса антропологических когнитивных структур, представляющих собой концептуальную картину мира, тесно связанную с языковой. Возникает целый ряд языковых явлений, которые привлекают к себе внимание исследователей. К ним можно отнести фразеологию и афористику. Лингвистика последних двух десятилетий изучает язык как величайший феномен сквозь призму не только собственно языкового, но и когнитивно-креативного подхода, поэтому попытка выделить в тексте его внутреннюю сторону, исследовать оригинальное решение лексических и семантических задач представляется нам движением в этом направлении.

Специфика языка как системного образования заключается в разноплановости, многофункциональности, оппозиционности компонентов. Полисемичность и синкретичность языковых единиц порождают строго и нестрого структурированные подсистемы. В плане сказанного весьма интересен фразеологический пласт русского языка, который наряду с лексикой составляет нестрого структурированную, открытую систему языка, своеобразно отражающуюся в языковой и авторской картине мира. В наши дни большую сложность представляет постижение всего «исторического», что связано в первую очередь с общей установкой современности на теорию. История также является своего рода теорией, но вместе с тем показывает причины и мотивацию изменений, происходящих в обществе в процессе человеческой деятельности. Особенно ярко изменения жизни отражаются в языке [Колесов 2005:3].

Фразеология представляет собой синтез взаимодействующих компонентов, находящихся в иерархических отношениях, основанных на видоизменении, ступенчатом усложнении структуры, семантики, функций.

А.В. Кунин отмечает наличие в языке уровня единиц вторичной номинации, обладающих сложной лексемной организацией и подчиненных грамматическим нормам. Т.Н. Федуленкова подчеркивает, что многообразие аспектов рассмотрения и вариантов функционирования фразеологизмов создает благоприятные условия для

типологической релевантности единиц и позволяет проследить их иерархические отношения на языковом и экстралингвистическом уровне в изоляции и в системе [Федуленкова 2005: 78-79]. Это отражается во фразеологической и авторской лексикографии. На сегодняшний день существует множество словарей, формирование лексико-семантической системы которых базируется на различных методах и приемах. Одним из них, по замечанию Ю.Н. Караулова, является метод поля [Караулов 1976: 17], эффективность которого расценивается исследователями по-разному.

Фразеология в качестве самостоятельной научной дисциплины во многом создана трудами таких отечественных ученых, представляющих известные фразеологические школы (Московскую, Ленинградскую, Самаркандскую, Новгородскую, Тульскую, Орловскую, Челябинскую), как В.В. Виноградов, Б.А. Ларин, А.М. Бабкин, В.Л. Архангельский, Н.М. Шанский, В.Н. Телия, Ю.А. Гвоздарев, В.М. Мокиенко, А.М. Мелерович, В.П. Жуков, М.М. Копыленко, М.Ф. Палевская, Ф.Г. Гусейнов, Ю.Ю. Авалиани, Н.Ф. Алефиренко, Н.Н. Амосова, В.Т. Бондаренко, А.Н. Кожин, А.И. Молотков, А.Г. Назарян, В.М. Огольцев, Р.Н. Попов, З.Д. Попова, Л.И. Ройзензон, М.И. Сидоренко, Л.Г. Скрипник, Ю.П. Солодуб, М.Т. Тагиев, А.Н. Тихонов, Е.Н. Толикина, В.Т. Шклярова, Г.М. Удовиченко, А.И. Федоров, И.И. Чернышева, А.М. Эмирова, Ф.М. Янковский и др.

Значимым фрагментом фразеологии русского языка, в частности XIX века, является поэтическая фразеология Ф.И. Тютчева. Настоящее диссертационное исследование посвящено структурно-семантическому составу фразеологии и афористики в поэзии Ф.И. Тютчева. По нашим подсчетам, произведенным методом сплошной выборки фразеологических и афористических единиц из «Полного собрания стихотворений» Ф.И. Тютчева, в его поэзии насчитывается 509 фразеологизмов и 113 афоризмов разной семантической и синтаксической структуры.

Актуальность работы заключается в необходимости всестороннего и глубокого изучения особенностей языка поэзии Ф.И. Тютчева, которые, с одной стороны, характеризуют его как языковую личность, с другой, — отражают языковую картину мира. Исследование языковой картины мира сквозь призму структурно-семантического состава фразеологии виднейших русских писателей XIX века, к числу которых принадлежит Ф.И. Тютчев, представляет собой перспективную научную парадигму, являющуюся актуальной как с точки зрения исследования функциональности языка в целом, так и характеристики отдельной языковой личности, роль которой в системе языка не подлежит сомнению и требует новых исследований.

Изучение языка одного автора может идти в разных направлениях. Идиостиль поэта или писателя включает в себя такие разноаспектные филологические феномены, как общий поэтический стиль, тезаурус (окказиональная лексика и фразеология), излюбленные изобразительно-выразительные средства, прочие

особенности выражения поэтической мысли. В ходе изучения поэтической картины мира Ф.И. Тютчева исследователи уделяли много внимания различным сферам языка поэта. Но поэтическая фразеология данного автора является малоизученной. В настоящей диссертации выдвинута гипотеза, согласно которой поэтическая фразеология Ф.И. Тютчева представлена различными единицами узувального и окказионального уровней с разной степенью фразеологической связанности компонентов, а поэтическая афористика Ф.И. Тютчева занимает особое место в его общей фразеологической картине мира и во многом базируется на афористическом опыте предшественников. Разноаспектные структурно-семантические характеристики фразеолого-афористического комплекса стимулируют поиски новых подходов к классификации языкового материала.

Объектом исследования является поэзия Ф.И. Тютчева, представленная в наиболее полных собраниях его стихотворений, имеющая специфическую фразеологическую (в том числе афористическую) базу. Предмет исследования составляют устойчивые структурные сочетания, поэтические фразеологизмы и афоризмы, вычлененные из стихотворных текстов Ф.И. Тютчева.

Материалом и источниками работы послужили поэтические тексты Ф.И. Тютчева в его «Полном собрании стихотворений» [Тютчев 1987]¹, «Поэтический словарь Ф.И. Тютчева» А.Л. Голованевского [ПСТ], толковые, семантические, тематические, аспектные словари русского литературного языка, материалы «Национального корпуса русского языка» (НКРЯ), в той или иной мере связанные с проблематикой исследования; научная литература лингвистического, литературоведческого, философского характера.

Цель работы — исследовать фразеолого-афористический состав поэзии Ф.И. Тютчева и представить его как структурно-семантическую систему, определяющую особенности и закономерности функционирования данных единиц в языке поэта. Достижение названной цели достигается выполнением следующих задач:

- исследование базовых трудов по русской фразеологии, определяющих ее состав, современное понимание и структуру;
- изучение фразеологической лексикографии и авторской фразеологии в современных лингвистических трудах;
- определение терминологического аппарата фразеолого-афористической системы в поэзии Ф.И. Тютчева, места афоризмов и прецедентных текстов в общей фразеологической системе;
- полная выборка фразеологизмов и афоризмов из поэтических текстов Ф.И. Тютчева;

¹ Иллюстративный материал в тексте диссертации приводится по данному изданию с указанием названия стихотворения и страницы

- представление тютчевской фразеоматики на базе теории семантических полей.

Для решения конкретных задач в процессе работы использованы различные методы, включающие общенаучный метод сравнительно-сопоставительного анализа и собственно лингвистические методы аналитического и синтетического характера, предполагающие сплошную выборку иллюстративного материала, лингвистическое описание языковых фактов; текстологический, семантический, лексикографический, стилистический, эвристический, компонентный анализ, а также метод статистических подсчетов.

Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней впервые представлен комплексный структурно-семантический анализ фразеологии и афо-ристики в поэтических текстах Ф.И. Тютчева, позволяющий расширить лингвистическое тютчеведение новыми знаниями и открыть новые подходы и перспективы изучения фразеологической системы других авторов.

Теоретическая значимость работы заключается в дальнейшей разработке теории поэтической личности, которая базируется на перспективном антропоморфном подходе исследования. Научное значение имеют разработанные структурно-семантические принципы и систематизация нового материала, характеризующие Ф.И. Тютчева как поэтическую языковую личность. Теоретически значимой является разработка систематизированного представления о лексических средствах языка, формирующих поэтические фразеологические обороты, играющие немаловажную роль в понимании оригинального идиостиля Ф.И. Тютчева.

Практическая значимость исследования состоит в том, что его материалы и выводы могут быть использованы в вузовских лекционных курсах по лексикологии, фразеологии и лексикографии современного русского языка, в спецкурсах и спецсеминарах по лингво-стилистическому анализу текста и языку писателя, на уроках в средней школе при изучении творчества

Ф.И. Тютчева, а также в лексикографической практике при составлении фразеологических словарей современного русского языка и поэтического словаря поэта.

В соответствии с научной новизной, теоретической и практической значимостью диссертации на защиту выносятся следующие основные положения:

1. Широкий подход к исследованию авторской фразеологии заключается не только в признании устойчивых выражений фразеологическими оборотами, но и в возможности выделять дополнительные дифференциальные признаки фразеологических единиц. Это в полной мере относится к поэтической фразеологии Ф.И. Тютчева.

2. Тютчевская поэтическая фразеология представлена практически всеми видами устойчивых сочетаний слов с точки зрения их семантической слитности, фразеологической связанности и структурных особенностей.

3. В авторской фразеологии Ф.И. Тютчева широко используются общераспространенные фразеологические обороты, а также она сама пополняет их состав, поскольку обладает прецедентностью, перифрастичностью и

метафоричностью, помимо общепризнанных дифференциальных признаков фразеологизмов (воспроизводимость, постоянство структурно-семантического состава, образность и т.д.).

4. Афористика, в отличие от фразеологической идиоматики, может быть только авторской. Многие тютчевские афоризмы аналогичны крылатым словам и рассматриваются в качестве фразеологических выражений, обладающих предикативностью и нередко прецедентностью.

5. Язык поэзии Ф.И. Тютчева насыщен изобразительно-выразительными средствами, обладает неповторимой образностью и лиризмом, оперирует фразеолого-афористической системой, классифицировать единицы которой можно по самым разнообразным формальным и содержательным направлениям. Все это открывает дальнейшую перспективу в исследовании его языковой личности.

6. Теория семантических полей является лингвистически значимой при распределении устойчивых языковых структур по крупным семантическим блокам и может быть применена к исследованию поэтической фразеологии и афористики Ф.И. Тютчева.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования обсуждались на заседаниях кафедры русского языка и аспирантских семинарах Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского, а также были изложены в виде докладов на следующих научно-практических конференциях: Круглом столе, приуроченном к Дню славянской письменности и культуры (г. Новозыбков, май 2012); XIV международной научно-практической конференции «Традиционная культура на территории Российско-Белорусского пограничья: историко-этнографический и лингвокультурологический аспекты» (г. Новозыбков, ноябрь 2012); международной научной конференции «Российско-Белорусско-Украинское пограничье: проблемы взаимодействия в контексте единого социокультурного пространства - история и перспективы» (г. Новозыбков, октябрь 2013); XXXIII международных Толстовских чтениях (г. Тула, сентябрь 2012); XXI и XXII международных научных конференциях «Язык и культура» имени Сергея Бураго (г. Киев, сентябрь 2012, июнь 2013); международной научной конференции «Рациональное и эмоциональное в русском языке» (г. Москва, ноябрь 2012); VII международной научной конференции «Язык, культура, общество» (г. Москва, сентябрь 2013); научных чтениях при Государственном мемориальном историко-литературном музее-заповеднике Ф.И. Тютчева «Овстуг» совместно с постоянно действующим семинаром НИИ филологии ОГУ «Русская поэзия: проблемы поэтики и стиховедения», посвященные юбилею Ф.И. Тютчева (Овстуг, апрель 2013); VII международной научной конференции «Текст. Язык. Человек» (г. Мозырь, май 2013); IV научно-практической конференции «Ф.И. Тютчев и тютчеведение в начале третьего тысячелетия» (г. Брянск, ноябрь 2013); международной научной заочной конференции «Тютчев — русская поэтическая и

политическая языковая личность» (г. Брянск, ноябрь 2013); VI международной научно-методической конференции «Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования» (г. Брест, ноябрь 2013); 2-й международной молодежной научной конференции «Поколение будущего: Взгляд молодых ученых» (г. Курск, ноябрь 2013); Шестых Жуковских чтениях «Мир русской пословицы: вечные ценности и новые смыслы» (г. Великий Новгород, май 2014); V международной научной конференции, посвященной памяти профессора П.В. Чеснокова (г. Таганрог, октябрь 2014).

Отдельные фрагменты диссертационного исследования были представлены на областных конкурсах аспирантов и молодых ученых и отмечены дипломами II степени (2008 и 2013 годы).

В свое время известный датский языковед Отто Есперсен, автор книги «Философия грамматики» [Есперсен 1958], где подробно рассмотрено соотношение логических и грамматических категорий на материале большого количества разнообразных языков, назвал фразеологию «деспотически капризной и неуловимой вещью». А в начале прошлого столетия швейцарский лингвист Ш. Балли указал на отличия фразеологических сочетаний от свободных, предложив затем и классификацию фразеологизмов [Балли 1961]. Анализируя вклад ученого во фразеологическое учение, Б.А. Ларин пишет, что при исследовании стилистики фразеологического материала Ш. Балли отмечал «значение эмоционально-экспрессивного наполнения» высказываний для создания устойчивых сочетаний слов [Ларин 1956: 206]. В.Н. Телия замечает, что Ш. Балли «фразеология была поставлена на свой собственный научный путь, выведена из раздела лексикологии в самостоятельную область лингвистического учения» [Телия 1966: 14].

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Абрамович И.М. Об индивидуально-авторских преобразованиях фразеологизмов и отношении к ним фразеологического словаря // Проблемы фразеологии / Под ред. А.М. Бабкина. М.-Л.: Наука, 1964. 320 с. С. 213-219.
2. Алефиренко Н.Ф. Фразеологическое значение в системе семантических единиц других уровней языка // Теоретические проблемы грамматики и ее отражение в одноязычных словарях. Кишинев: Штиинца, 1982. 248 с. С. 176-180.
3. Алефиренко Н.Ф. Фразеология в системе современного русского языка. Волгоград: Перемена, 1993. 149 с.
4. Алефиренко Н.Ф., Валюх З.О. Теоретические основы фразеологической репрезентации формально-содержательной вариантности фразеологизмов // Проблемы русской и общей фразеологии: Межвуз. сб. науч. тр. Новгород, 1990. 130 с. С. 23-32.

5. Алёшечкина Ю.В., Пекарская И.В. Фразеологическая единица в художественном дискурсе: к проблеме элокутивного статуса // Филологические науки. Вопросы теории и практики. № 6 (17). 2012. С. 11-15.

6. Алимпиева Р.В. Семантическая значимость слова и структура лексико-семантической группы. На материале прилагательных-цветообозначений русского языка. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1986. 184 с.

7. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1963. 208 с.

8. Амосова Н.Н. Современное состояние и перспективы фразеологии // Вопросы языкознания. № 3. М., 1966. С. 65-72.